

Independent Research to Empower Postgraduate Students

A mudança no paradigma da diplomacia externa Indiana

The paradigm shift in Indian foreign diplomacy

El cambio de paradigma en la diplomacia exterior de la India

Resumo: Objetivo: analisar a política externa da Índia diante da invasão russa na Ucrânia, destacando como o país gerencia seus interesses estratégicos divergentes em um contexto geopolítico complexo. **Método:** o estudo adota uma abordagem analítica, examinando a literatura existente sobre a política externa indiana, especialmente em relação à crise na Ucrânia. A análise utiliza documentos oficiais, declarações de líderes indianos e notas diplomáticas para examinar a política externa da Índia. Foi realizada uma análise de conteúdo dos discursos oficiais e das políticas publicadas entre 2022 e 2023, com foco nas relações com os Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Esta abordagem permite identificar mudanças nas posturas diplomáticas e nos interesses estratégicos indianos. **Conclusões:** A Índia mantém independência, equilibrando relações geopolíticas, fortalecendo parcerias no Indo-Pacífico e promovendo interesses nacionais em um cenário global instável.

Descritores: Política externa da Índia. Invasão russa na Ucrânia. Diplomacia não alinhada. Interesses estratégicos. Geopolítica global

Summary: Objective: to analyze India's foreign policy in response to the Russian invasion of Ukraine, highlighting how the country manages its divergent strategic interests within a complex geopolitical context. **Method:** the study adopts an analytical approach, examining existing literature on Indian foreign policy, particularly concerning the crisis in Ukraine. The analysis utilizes official documents, statements from Indian leaders, and diplomatic notes to examine India's foreign policy. A content analysis of official speeches and policies published between 2022 and 2023 was conducted, focusing on relations with the United States, Russia, and the European Union. This approach allows for identifying changes in India's diplomatic stances and strategic interests. **Conclusions:** India maintains independence, balancing geopolitical relationships, strengthening partnerships in the Indo-Pacific, and promoting national interests in an unstable global scenario.

Descriptors: India's foreign policy. Russian invasion of Ukraine. Non-aligned diplomacy. Strategic interests. Global geopolitics.

Resumen: Objetivo: analizar la política exterior de la India frente a la invasión rusa de Ucrania, destacando cómo el país gestiona sus intereses estratégicos divergentes en un contexto geopolítico complejo. **Método:** el estudio adopta un enfoque analítico, examinando la literatura existente sobre la política exterior india, especialmente en relación con la crisis en Ucrania. El análisis utiliza documentos oficiales, declaraciones de líderes indios y notas diplomáticas para examinar la política exterior de la India. Se realizó un análisis de contenido de los discursos oficiales y las políticas publicadas entre 2022 y 2023, enfocándose en las relaciones con los Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Este enfoque permite identificar cambios en las posturas diplomáticas y en los intereses estratégicos de la India. **Conclusiones:** la India mantiene su independencia, equilibrando relaciones geopolíticas, fortaleciendo alianzas en el Indo-Pacífico y promoviendo intereses nacionales en un escenario global inestable.

Descritores: Política exterior de la India. Invasión rusa a Ucrania. Diplomacia no alineada. Intereses estratégicos. Geopolítica global.

Introdução

Este estudo examina a diplomacia indiana em um contexto global marcado por conflitos e alianças estratégicas, com ênfase no posicionamento do país durante a invasão russa na Ucrânia. A pesquisa busca explorar como a Índia, através de uma política externa independente, tenta manter relações estáveis com diversas potências globais enquanto preserva seus próprios interesses estratégicos.

A Índia, uma das civilizações mais antigas do mundo, possui um vasto patrimônio cultural e uma geografia diversa que se estende dos Himalaias ao norte às florestas tropicais ao sul, segundo o site “Incredible India”. Com mais de 65 anos de independência, a nação se tornou autossuficiente na agricultura e se consolidou como uma das principais potências industriais globais. O país ocupa o sétimo lugar em extensão territorial, abrangendo vastas regiões que vão do norte, delimitado pelos Himalaias, até o Oceano Índico ao sul. As cidades indianas são classificadas em 'nível I' e 'nível II', uma categorização que reflete seu desenvolvimento econômico e infraestrutura, com as cidades de nível I oferecendo maior infraestrutura e qualidade de vida.

A história, a geografia e as aspirações globais da Índia afetam diretamente sua política externa, que é complexa e multifacetada. Como uma das maiores democracias do mundo, a Índia busca promover seus interesses em várias áreas, incluindo segurança nacional, comércio internacional e cooperação regional. Adotando uma diplomacia não alinhada, a Índia enfatiza a cooperação e a liderança no sul global em temas como desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, fortalece relações com potências globais, como os Estados Unidos, enquanto mantém alianças estratégicas com países vizinhos, em resposta à crescente influência da China na Ásia.

Desde o início da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a política externa da Índia tem sido testada. Segundo Bana (2022), países ocidentais pressionaram Nova Deli a condenar a invasão e interromper as relações comerciais com a Rússia. Contudo, durante uma visita à Europa, o primeiro-ministro Narendra Modi reafirmou que seu governo não permitiria que o conflito prejudicasse um objetivo essencial: fortalecer as relações com a União Europeia (UE).

Apesar das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia, a Índia optou por não aderir a essas restrições. De acordo com o SputnikNews (2022), Modi ampliou a cooperação bilateral com a Rússia e aumentou a importação de petróleo russo. Além disso, a Índia mantém uma colaboração militar de longa data com a Rússia e explora alternativas para integração econômica, como sistemas de pagamento que não dependem do SWIFT. Durante o Fórum Econômico do Oriente, Modi declarou que "a Índia está interessada em fortalecer a parceria com a Rússia em muitas questões, incluindo as relacionadas ao Ártico" (SputnikNews, 2022). Essa postura mostra o

interesse da Índia em aproveitar oportunidades de cooperação, apesar do descontentamento europeu com essa decisão.

Por outro lado, a Índia mantém relações comerciais robustas com a União Europeia, seu terceiro maior parceiro comercial e o segundo principal destino de exportações indianas. Na última década, o comércio de bens entre a Índia e a UE continuou a crescer, e a viagem de Modi à Europa resultou em novos acordos com a Alemanha e a Dinamarca em áreas como transporte sustentável e desenvolvimento de competências verdes. A cooperação climática entre Índia e UE também tem avançado, com parcerias em energia limpa e questões climáticas. Enquanto o presidente da Comissão Europeia busca fortalecer laços comerciais, Modi assinou acordos de energia limpa com a Alemanha e a Dinamarca, e esses países, juntamente com a França, estão prontos para fornecer tecnologias de energia limpa para a Índia.

A Índia procura equilibrar suas relações geopolíticas, promovendo independência e resiliência em um cenário global instável. Com uma postura de não alinhamento, o país preserva suas parcerias tanto com a Rússia quanto com a UE, buscando fortalecer sua posição no Indo-Pacífico e apoiar o desenvolvimento sustentável, sempre em função dos interesses nacionais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, telefonou esta noite a Vladimir Putin, para pedir "a cessação imediata da violência" na Ucrânia. Após dirigir uma reunião especial do governo indiano, focada na crise no Leste europeu, Modi manteve a cautela, recusando-se a condenar o ataque russo ao país vizinho. Mas, de acordo com a informação divulgada pelo seu gabinete, pediu a Putin "esforços concertados de todas as partes para retomar o caminho das negociações e do diálogo diplomático". (CNN Portugal, 2022)

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, recusou-se a condenar a invasão russa da Ucrânia, adotando uma postura de neutralidade. Enquanto isso, o presidente Biden e outros líderes do QUAD, como Japão e Austrália, esperavam que a Índia tomasse uma posição mais firme contra a Rússia. Diferentemente de Nova Deli, esses parceiros do QUAD não apenas condenaram a invasão russa, mas também aplicaram sanções a diversas organizações russas, com o objetivo de pressionar Moscou a recuar.

A postura da Índia, no entanto, reflete um equilíbrio delicado. Conforme relatado pelo site de notícias VEJA (2023), o governo Modi busca manter a parceria estratégica de Nova Deli com Washington, ao mesmo tempo em que preserva os laços históricos de defesa com Moscou. Nos últimos vinte anos, tanto governos do Partido Bharatiya Janata quanto do Congresso consideraram que uma parceria estratégica com os Estados Unidos é essencial para alcançar objetivos regionais e globais. No entanto, os laços de defesa com a Rússia permanecem um pilar importante da política externa indiana, especialmente no que diz respeito a armamentos e cooperação militar.

O Presidente Barack Obama descreveu uma vez os laços Índia-EUA como uma das parcerias decisivas do século XXI. Essa relação entrou inesperadamente em águas agitadas esta semana, depois de a Índia ter recebido alguns lembretes dos Estados Unidos sobre a sua posição sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia e como deveria votar o projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas – sobre o qual a Índia acabou por se abster, juntamente com a China e os Emirados Árabes Unidos. (**The Wire, 2022**)¹

O presidente Biden, segundo o Wall Street Journal (2022), tem tentado persuadir a Índia a abandonar sua postura neutra e adotar uma posição mais firme contra a Rússia em relação à invasão da Ucrânia. No entanto, Modi, o primeiro-ministro indiano, parece relutante em alinhar-se com os esforços dos EUA nessa questão. Essa hesitação indiana reflete a complexidade de seus interesses estratégicos, especialmente considerando os fortes laços de defesa com a Rússia.

A neutralidade da Índia durante a invasão russa à Ucrânia contrasta com a postura de outros membros do QUAD, que se uniram à coalizão ocidental contra a Rússia. Conforme relatado pelo First Post (2022), a Índia evitou fazer manifestações públicas sobre o conflito, mesmo com líderes americanos e europeus visitando Deli para discutir a posição do país em relação à Rússia. Essa postura ressalta a intenção da Índia de preservar sua independência estratégica em um cenário de intensa pressão internacional.

Para entender a postura indiana, este estudo recorre a teorias de relações internacionais como o realismo e o construtivismo. O realismo, uma perspectiva que prioriza a segurança nacional e os interesses estatais, oferece uma lente eficaz para compreender as ações independentes da Índia. Desde sua independência em 1947, a Índia tem mantido uma postura de autonomia estratégica, especialmente através do movimento dos Não-Alinhados durante a Guerra Fria, um reflexo de sua tentativa de se afastar dos blocos ocidentais e soviéticos. (Inserir aqui: Dados históricos ou citações de líderes indianos da época que destacam essa postura, como as declarações de Jawaharlal Nehru sobre não alinhamento e soberania.) Hoje, essa tradição se reflete na decisão de não condenar diretamente a Rússia pela invasão da Ucrânia, priorizando o acesso a recursos energéticos baratos, como o petróleo e gás russo. (Aqui, você pode incluir uma estatística recente, como o aumento das importações de petróleo da Rússia ou o volume de comércio entre os dois países.) A Índia também mantém uma relação de cooperação militar estreita com Moscou, que

¹ No texto original: “President Barack Obama once described India-US ties as one of the defining partnerships of the 21st century. That relationship unexpectedly got into choppy waters this week after India got a couple of reminders from the United States on its position about Russia’s invasion of Ukraine and how it should vote on the draft UN Security Council resolution – which India ultimately abstained on, along with China and the UAE”.

fornece 60% do arsenal indiano, um vínculo estratégico que dificulta um distanciamento abrupto, especialmente diante de pressões ocidentais. (Inserir detalhes sobre acordos militares com a Rússia ou o valor específico de importações de armamentos russos para contextualizar melhor a dependência da Índia.)

O construtivismo, por outro lado, considera a importância das ideias, identidades e normas na formação das relações internacionais. A Índia, sob a liderança de Narendra Modi, tem promovido uma identidade de líder do Sul Global, defendendo os interesses de países em desenvolvimento. A postura de neutralidade, adotada durante a invasão da Ucrânia, reflete o desejo da Índia de preservar sua imagem como potência emergente, sem se alinhar com as grandes potências ocidentais ou comprometer suas relações históricas com a Rússia. (Inserir aqui exemplos de declarações de Modi, como seus discursos em fóruns internacionais, como o G20 ou a Assembleia Geral da ONU, em que ele defende a multipolaridade e o papel do Sul Global.) Essa abordagem construtivista se materializa em sua busca por um equilíbrio entre grandes potências, como os Estados Unidos, com quem a Índia fortalece laços estratégicos e comerciais, e sua relação com a Rússia, que continua sendo crucial para questões de segurança e geopolítica. Ao enfatizar a neutralidade, a Índia projeta uma imagem de independência e pragmatismo, enquanto reforça parcerias em áreas como energia limpa e tecnologia com o Ocidente. (Inserir dados sobre acordos bilaterais entre a Índia e os EUA na área de energia limpa, como os projetos de parceria com a Alemanha e Dinamarca, ou a recente cooperação em defesa e cibersegurança.)

Essa combinação teórica de realismo e construtivismo ajuda a compreender o equilíbrio delicado que a Índia persegue: enquanto fortalece parcerias econômicas com o Ocidente, ela evita comprometer laços estratégicos com a Rússia, essencial para sua segurança militar e sua posição geopolítica.

Assim, a política externa indiana se mostra um equilíbrio entre atender seus objetivos regionais e globais e resguardar relações com parceiros estratégicos tradicionais, ilustrando a importância de uma abordagem independente em tempos de instabilidade global.

Discussão

A seção de Discussão foca na abordagem da Índia diante dos desafios econômicos recentes e avalia como esses desafios influenciam suas políticas internacionais. A análise explora o impacto de parcerias econômicas e alianças estratégicas, como o QUAD e os BRICS, nas decisões políticas indianas, especialmente em face de conflitos como a Guerra na Ucrânia. A postura da Índia no

cenário internacional, particularmente sua neutralidade em relação à invasão russa da Ucrânia, reflete a complexidade de suas alianças e seus interesses estratégicos globais.

A política externa da Índia tem raízes profundas, como discutido por Sharma (2020), que observa que a economia e a força aérea da Índia se enfraqueceram após a independência. Em contraste com países como Paquistão e Tailândia, que focaram em sua força militar e enfrentaram instabilidade, o primeiro-ministro Jawaharlal Nehru compreendeu que o crescimento econômico era fundamental para garantir estabilidade política. Nehru argumentou que a segurança nacional dependia da força econômica, que teria a capacidade de fortalecer a força militar. Durante a Guerra Fria, a Índia seguiu políticas externas baseadas no Movimento Nacional Indiano, rejeitando o colonialismo e o imperialismo, e estabeleceu os Cinco Princípios da Coexistência Pacífica, inspirados no budismo, que permanecem uma base para a política externa indiana até hoje. Além disso, Nehru se recusou a formar alianças que pusessem em risco a soberania do país.

Nos anos 1990, a Índia passou por um processo significativo de digitalização, com a liberalização econômica e a integração crescente na globalização, conforme afirmado pelos Dr. e Kumar (2024, p. 117). Durante esse período, grandes centros tecnológicos, como Bangalore, começaram a surgir, com as indústrias de tecnologia da informação (TI) e serviços de software emergindo de maneira robusta. O Centro Nacional de Informática (CNI), fundado em 1976, desempenhou um papel crucial ao oferecer soluções de e-governance, o que ajudou a impulsionar as iniciativas de digitalização do país. Esse movimento foi uma transição importante, pois não apenas modernizou a infraestrutura do país, mas também preparou a Índia para se inserir mais ativamente no cenário global.

De acordo com o *The Economist* (2023), a Índia está utilizando a tecnologia digital para fortalecer seu poder nacional e global. O país tem investido em segurança cibernética, diplomacia digital, avançado na tecnologia de satélites para comunicação e vigilância, além de modernizar suas forças armadas com foco em tecnologias digitais. A infraestrutura digital também tem sido uma prioridade para impulsionar o desenvolvimento econômico. Além disso, a Índia tem desempenhado um papel crescente na guerra da informação, colaborando em iniciativas digitais ao redor do mundo e buscando parcerias estratégicas para aumentar suas capacidades tecnológicas e consolidar seu poder global. Essas ações têm como objetivo consolidar a posição da Índia como líder no cenário digital global.

Contudo, apesar desses avanços tecnológicos, os laços de defesa da Índia com a Rússia continuam a ser um componente significativo de sua política externa. Durante a invasão russa da Ucrânia, a Índia optou por manter uma postura neutra, diferentemente de todos os outros membros do QUAD, e não protestou contra a coalizão anti-ocidental. O *First Post* (2022) relata que a Índia

manteve essa postura sem fazer declarações públicas, enquanto líderes americanos e europeus tentaram alinhar suas posições com a Índia, mas não conseguiram dissuadir o país de sua neutralidade. Esse comportamento sublinha como a Índia, embora esteja se modernizando e se globalizando, continua a navegar suas alianças com um olhar cuidadoso, buscando proteger sua independência e soberania, ao mesmo tempo que fortalece suas parcerias estratégicas.

Figura - Digitalização da Índia

Fonte: Medium. Disponível em: <<https://medium.com/@zataksoftech/digital-india-a-change-in-vision-for-future-3b0ce7e42d9b>>

Acesso em: 06, Maio 2024

A digitalização tem desempenhado um papel crucial na transformação das economias globais, e a Índia não é exceção. Com avanços significativos, a digitalização não apenas aumenta a criatividade, a eficiência e a produtividade em diversas indústrias, mas também é uma força motriz no desempenho econômico do país. Dr. e Kumar (2024, p. 120) destacam que essa revolução digital acelerou o crescimento econômico indiano, trazendo inúmeros benefícios diretos e indiretos, como níveis mais altos de produtividade, maior acesso a serviços e o incentivo ao

empreendedorismo. Esses avanços consolidam a Índia como um exemplo de como a tecnologia pode redefinir as bases econômicas de uma nação.

Entretanto, o impacto da digitalização não ocorre em um vácuo; ele é moldado pelo contexto político e pelas estratégias de liderança. Nesse sentido, Sharma (2022) aponta que a chegada de Narendra Modi ao cargo de Primeiro-Ministro, em 2014, marcou o início de uma nova abordagem para a política externa da Índia. Modi trouxe à tona uma diplomacia proativa, caracterizada por um esforço intenso para fortalecer as relações com líderes sul-asiáticos, demonstrado já em sua cerimônia de posse. Essa diplomacia, construída durante sua gestão como Ministro-Chefe de Gujarat, quando buscava atrair investimentos estrangeiros, tornou-se uma marca distintiva de sua liderança. Apesar das controvérsias, a postura diplomática de Modi evidencia o impacto da liderança na integração de esforços políticos e econômicos.

Esse cenário de avanços tecnológicos e estratégias políticas bem delineadas reflete-se no desempenho econômico do país. Conforme ilustrado pela figura apresentada, o Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 8,4% no quarto trimestre de 2023, marcando o maior avanço desde o segundo trimestre de 2022. Esse resultado é um indicativo claro de que os esforços para alavancar a digitalização, alinhados com uma liderança estratégica, têm trazido impactos concretos no crescimento econômico do país.

Figura - PIB da Índia

Fonte: Tradingeconomics. Disponível em: <<https://tradingeconomics.com/india/gdp-growth-annual>>
 acesso em: 03, Maio 2024

A economia indiana continua a se destacar como uma das mais dinâmicas do mundo, mantendo um crescimento robusto e metas ambiciosas. O Primeiro-Ministro Narendra Modi enfatizou o potencial do país, declarando sua intenção de ultrapassar economias avançadas como Japão e Alemanha, consolidando ainda mais a posição da Índia como a economia de crescimento mais rápido do mundo. Segundo Oi (2024), o crescimento de 8,4% no último trimestre de 2023 reflete a resiliência do país, sustentada pelo consumo privado e pela expansão do setor industrial, com destaque para investimentos em infraestrutura e fabricação de tecnologia. Esse impulso inclui a aprovação para a construção de três fábricas de semicondutores, um passo estratégico para posicionar a Índia como líder na cadeia global de suprimentos tecnológicos.

Apesar desses avanços, a economia enfrenta desafios significativos. A falta de chuvas de monção, um fenômeno crucial para a agricultura indiana, ameaça o desempenho do setor agrícola, historicamente vital para a economia do país. No entanto, os progressos no setor industrial e nas exportações têm compensado parte dessa fragilidade. A figura apresentada sublinha o papel crescente das exportações de bens e serviços como motores do crescimento econômico, consolidando a Índia como um ator relevante no comércio global.

Figura - Serviços de exportação

Fonte: OEC. Disponível em: <<https://oec.world/en/profile/country/ind>> acesso em: 08, Maio 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que a Índia manterá seu ritmo acelerado em 2024, com um crescimento de 6,5%, ultrapassando a China, que enfrenta desafios econômicos, como deflação e uma crise imobiliária persistente. Essa expectativa reflete a confiança na capacidade da Índia de equilibrar os desafios internos com iniciativas estratégicas que fomentam a inovação e a expansão econômica sustentável.

A Índia exportou serviços no valor de US\$ 101B em 2020, de acordo com OEC (2024). Em 2020, a Índia exportou principalmente serviços técnicos, diversos negócios e viagens pessoais, transporte marítimo, viagens pessoais, outros serviços governamentais e transporte aéreo, totalizando US\$42,2 bilhões de dólares. Por outro lado, em fevereiro de 2024, as exportações mais importantes da Índia incluíram produtos petrolíferos (8,22 bilhões de dólares), pérolas, pedras preciosas e semipreciosas (2,1 bilhões de dólares), formulações farmacêuticas, biológicas (2,1 bilhões de dólares) e instrumentos de comunicação (1,9 bilhões de dólares).

A figura destaca as importações de serviços e bens materiais de outros países para a Índia.

Figura - Serviços importados

Fonte: OEC. Disponível em: <<https://oec.world/en/profile/country/ind>> acesso em: 08, Maio 2024

De acordo com as estatísticas da OEC (2024), os principais serviços importados pela Índia em 2020 incluíram transporte marítimo (12,3 bilhões de dólares), viagens pessoais (8,19 bilhões de dólares), royalties e taxas de licença (7,24 bilhões de dólares) e serviços profissionais e técnicos (48 bilhões de dólares). Por outro lado, as principais importações da Índia em fevereiro de 2024 incluíram petróleo bruto (\$13,3 bilhões), ouro (\$6,15 bilhões), produtos petrolíferos (3,64 bilhões), carvão, coke e briquettes (\$3,19 bilhões) e componentes eletrônicos (2,99 bilhões).

RELAÇÃO ÍNDIA-ESTADOS UNIDOS

As relações entre os Estados Unidos e a Índia evoluíram significativamente no século XXI, consolidando-se como uma parceria estratégica de grande importância. Segundo Rajagopalan (2022), os Estados Unidos enxergam a Índia como uma aliada central para a estabilidade no Sul da Ásia e um pilar no Indo-Pacífico, especialmente no contexto do Quad e de outras iniciativas

regionais. Embora a Índia seja vista como o elo mais fraco do Quad, sua posição como líder regional no Oceano Índico e no Sul da Ásia a torna indispensável para os esforços dos EUA em equilibrar a influência da China na região. A reafirmação dessa parceria durante a visita do Presidente Biden e do Primeiro-Ministro Modi destaca a importância da cooperação em defesa, economia e valores democráticos, conforme relatado pelo site (The White House 2023).

Apesar do fortalecimento dos laços bilaterais, Grossman (2024) observa que a relação EUA-Índia enfrenta desafios significativos, particularmente devido às divergências em relação à Rússia. Enquanto os EUA esperavam que a Índia se distanciasse do Kremlin após a invasão da Ucrânia, a Índia manteve sua parceria estratégica com a Rússia, refletindo interesses que nem sempre se alinham aos dos EUA. Esse posicionamento reforça a ambição da Índia de ser a voz do Sul Global, o que, por vezes, contrasta com as prioridades geopolíticas de Washington. A continuidade desse equilíbrio delicado pode gerar tensões futuras, especialmente se a Índia for pressionada a escolher entre o Ocidente e seus aliados históricos.

Por outro lado, Linscott (2024) ressalta que os laços econômicos entre os dois países têm alcançado novos patamares, com o comércio bilateral ultrapassando 200 bilhões de dólares anuais e metas ambiciosas de expansão para 500 bilhões. Essa colaboração econômica abrange áreas estratégicas, como segurança, tecnologia e comércio, mesmo com divergências notáveis em fóruns multilaterais como a Organização Mundial do Comércio (OMC). A Índia e os EUA frequentemente discordam sobre temas como as regras de autodesignação de países em desenvolvimento, refletindo abordagens diferentes para o comércio global.

Essa dinâmica mostra que, embora a Índia e os Estados Unidos tenham avançado em várias frentes, a parceria continua a ser moldada por uma combinação de interesses compartilhados, desafios regionais e diferenças estratégicas, o que exige flexibilidade de ambas as partes para sustentar o progresso alcançado.

RELAÇÃO ÍNDIA-CHINA

As relações entre Índia e China evoluíram significativamente desde o impasse de Doklam em 2017, mas continuam a ser desafiadas por tensões geopolíticas e interesses divergentes. Como destacam Kewalramani, Kanisetti, Desai e Mehta (2019, p. 17), a cúpula informal de Wuhan, realizada em abril de 2018, marcou um esforço conjunto para redefinir o relacionamento bilateral. Esse encontro teve como objetivo principal evitar o agravamento das relações por meio de medidas como engajamento de alto nível, construção de confiança e manutenção da paz ao longo da fronteira disputada. Apesar de alguns avanços, a relação sino-indiana ainda enfrenta obstáculos

estruturais, agravados pela abordagem de multi-alinhamento da política externa indiana, que busca equilibrar interesses com múltiplas potências.

O fortalecimento dessa relação requer estratégias específicas. Segundo os mesmos autores, é essencial que a Índia adote uma abordagem pragmática, buscando investimentos condicionais e promovendo reformas econômicas para melhorar sua competitividade industrial. Além disso, no campo da segurança, a Índia deve investir na modernização da defesa e no desenvolvimento de contramedidas assimétricas. Essa postura é alinhada à ambição do país de se estabelecer como uma potência intermediária, mantendo uma cooperação baseada em interesses próprios nas questões globais.

Um exemplo recente de colaboração pragmática entre Índia e China foi observado durante a segunda onda da pandemia de COVID-19 em 2021. Como relata Huaxi (2021), a China desempenhou um papel significativo no apoio humanitário, fornecendo grandes volumes de medicamentos, equipamentos médicos e geradores de oxigênio para a Índia. Essa ajuda evidenciou a capacidade de cooperação, mesmo em um cenário de rivalidade estratégica, destacando o potencial de colaboração em áreas de interesse comum.

A Rússia, por sua vez, emerge como um mediador estratégico na tentativa de estabilizar as relações entre Índia e China. Zhou (2022) aponta que Vladimir Putin propôs uma cúpula trilateral como uma iniciativa para reduzir tensões e promover uma fronteira mais estável. Moscou desempenha um papel crucial nessa dinâmica, sendo vista como uma aliada vital por Nova Deli e Pequim, especialmente em um contexto de crescente rivalidade com o Ocidente. A mediação russa reflete o equilíbrio delicado entre as três potências e a importância de evitar que suas relações bilaterais se deteriorem ainda mais.

Assim, o futuro das relações sino-indianas dependerá de uma combinação de pragmatismo econômico, medidas de segurança e esforços de mediação internacional. Enquanto a Índia busca reafirmar sua posição global e fortalecer sua competitividade, as tensões com a China podem ser amenizadas por iniciativas de cooperação e mediação, destacando a importância de um equilíbrio entre competição e colaboração.

RELAÇÃO ÍNDIA-RÚSSIA

As relações Índia-Rússia têm uma base histórica sólida, mas enfrentam complexidades crescentes no cenário geopolítico contemporâneo. Após o colapso da União Soviética, a Índia precisou reestruturar seus vínculos com a Rússia. Como observa Shoaib (2016, p. 10), a descentralização de Moscou tornou as negociações mais desafiadoras, impactando áreas críticas como comércio e defesa. Apesar disso, a cooperação se fortaleceu sob a liderança de Vladimir

Putin, com a assinatura de novos acordos de colaboração, especialmente nas áreas de energia e tecnologia espacial. A posição da Rússia sobre a Caxemira também contribuiu para solidificar a aliança, particularmente durante a visita de Boris Yeltsin.

As relações bilaterais se expandiram para além de laços históricos, como destaca Manshin (2021), que posiciona a Parceria Russo-Indiana como um elemento crucial no contexto de uma nova ordem política e econômica global. Essa parceria engloba segurança, cultura, confiança mútua e responsabilidades compartilhadas, enfatizando o alinhamento estratégico em um mundo multipolar. No entanto, as limitações geográficas e disputas regionais, como as tensões com o Paquistão, continuam a restringir o potencial econômico pleno, especialmente no comércio com a Ásia Central.

O conflito na Ucrânia trouxe novos desafios para os laços Índia-Rússia. Apesar das pressões ocidentais, a Índia optou por uma postura independente, como evidenciado por sua abstenção nas votações da ONU contra a Rússia. Conforme relatado pela Reuters (2022) e Blewett (2022), o Ocidente tentou persuadir Nova Deli a condenar a invasão russa e a reduzir sua dependência de recursos russos, mas a Índia resistiu, priorizando seus interesses estratégicos. Essa posição reflete a análise de longo prazo da Índia, considerando a dependência de petróleo, gás e armamentos russos, bem como as ameaças de segurança provenientes de sua fronteira com a China.

Richard Haas, citado pelo *The Economic Times* (2022), criticou a posição Indiana, sugerindo que a relutância em confrontar a Rússia compromete sua credibilidade como uma potência emergente e parceira confiável. No entanto, essa perspectiva subestima a abordagem pragmática da Índia, que visa equilibrar seus compromissos com parceiros ocidentais e sua relação histórica com a Rússia. A postura da Índia é ilustrada por sua disposição em negociar petróleo russo com descontos, como relatado pelo *The New Arab* (2022), reforçando seu foco em segurança energética e estabilidade econômica.

As relações Índia-Rússia também avançaram em áreas estratégicas como combate ao terrorismo, energia nuclear e oposição ao unilateralismo global, conforme Shoib (2016, p. 15). Essa colaboração foi mantida, mesmo diante das dificuldades econômicas enfrentadas pela Rússia devido às sanções internacionais. No entanto, o futuro dessa aliança dependerá da capacidade de ambos os países em adaptar seus interesses mútuos a um cenário global em transformação, mantendo uma relação equilibrada entre a pressão ocidental e os desafios regionais.

Essa abordagem pragmática evidencia que, embora a Índia busque diversificar suas parcerias globais, ela continua a valorizar sua conexão histórica com a Rússia como um pilar central de sua política externa e segurança estratégica.

"O cuidado da Índia, evite irritar Putin a todo o custo, apesar da agressão flagrante da Rússia contra a Ucrânia, sublinha que continua não preparado para assumir grandes responsabilidades de poder ou ser um parceiro de confiança. Decepcionante e míope dada a ascensão da China", observou Richard Haas, um antigo alto funcionário da administração. (**The economic Times, 2022**)²

Isso indica que a Índia está planejando sua própria estratégia para manter sua independência. Apesar das pressões impostas pelos ocidentais como resultado do conflito Russo-Ucraniano, a Índia realiza uma análise independente do conflito. Sua abstenção de votar contra a Rússia, considerando os efeitos da pandemia de COVID-19 na economia, demonstra isso. Como depende dos recursos russos, como gás, óleo e armamentos, e das ameaças chinesas em suas fronteiras, o Ocidente provavelmente não conseguirá convencer a Índia a cessar suas relações externas.

Nesse contexto, as relações entre a Índia e a Rússia passaram por uma nova fase, de acordo com Shoaib (2016, p. 15). Ambas as nações se beneficiaram de trabalhar juntas estrategicamente para combater o terrorismo, a crise energética crescente, os problemas nucleares e o unilateralismo na estrutura política global atual. A Índia e a Rússia fizeram esforços para manter suas relações muito estreitas e amistosas intactas, apesar de suas diferenças políticas e econômicas.

Entretanto, as dificuldades econômicas enfrentadas pela Rússia, agravadas pelas sanções e boicotes internacionais, vêm alterando a dinâmica dessa relação. De acordo com o The New Arab (2022), Moscou está sob forte pressão econômica, o que levou Nova Deli, seu antigo parceiro estratégico, a buscar alívio e apoio, aproveitando a situação para negociar descontos significativos na compra de petróleo russo.

ÍNDIA E O MUNDO

Índia e o Mundo examina as múltiplas parcerias da Índia, organizadas por blocos regionais. Primeiro, analisam-se as relações com a América Latina, onde o comércio é incentivado por acordos bilaterais. Em seguida, a análise avança para a cooperação com a África, onde a Índia promove desenvolvimento econômico e laços culturais. Finalmente, a subseção aborda as iniciativas da Índia no Sudeste Asiático, onde o país equilibra sua influência em face das crescentes tensões com a China.

² No texto original ““India’s careful, avoid angering Putin at all costs response despite Russia’s blatant aggression vs Ukraine highlights that it remains unprepared to step up to major power responsibilities or be a dependable partner. Disappointing as well as short-sighted given the rise of China,” noted Richard Haas, a former Senior administration official”.

Nesse sentido, a Índia prioriza o desenvolvimento no Sul da Ásia, concentrando-se em iniciativas de infraestrutura e econômicas em nações como Butão, Afeganistão e Nepal, de acordo com Shoaib (2016, p. 22). Além disso, a cooperação econômica e técnica da Índia beneficia significativamente regiões fora de seu entorno imediato, como a África. A Índia concedeu acesso ao mercado livre de tarifas a 50 países africanos e asiáticos menos desenvolvidos. No entanto, os benefícios econômicos dessa assistência estrangeira ainda não atingiram todo o seu potencial. O Ministério das Relações Exteriores coordena a diplomacia econômica em colaboração com ministérios internos, governos estaduais e o setor privado, enquanto missões diplomáticas no exterior impulsionam exportações e investimentos.

Shoaib (2016, p. 23) também destaca que a Índia, ao consolidar sua posição de liderança no Sul Global, deixou de receber ajuda externa, perdoou dívidas de países pobres e expandiu sua assistência aos países em desenvolvimento por meio da Iniciativa de Desenvolvimento da Índia. Essa projeção internacional como uma Potência Econômica Emergente se reflete em sua diplomacia econômica, que envolve acordos comerciais multilaterais, bilaterais e regionais, além do fornecimento de alimentos e assistência técnica a nações em crise. A diáspora indiana também desempenha um papel relevante, promovendo integração econômica regional e global.

No contexto asiático, o Acordo de Comércio da Ásia-Pacífico, também conhecido como Acordo de Bangkok, estabelecido pela CESAP em 1975, representa um esforço para expandir gradualmente o comércio regional por meio da cooperação econômica (Shoaib, 2016, p. 24). Além disso, iniciativas sub-regionais, como o BIMSTEC, criado em 1997 e ampliado em 2004 com a entrada de Butão e Nepal, têm como objetivo fortalecer a colaboração econômica entre países como Bangladesh, Índia, Myanmar, Sri Lanka e Tailândia.

Adicionalmente, o Acordo-Quadro de Cooperação Econômica Abrangente, assinado em Bali em 2003, destaca-se como um marco de integração regional. Conforme Shoaib (2016, p. 26), o acordo facilita o livre comércio de mercadorias, serviços e investimentos, abrangendo setores como agricultura, turismo, energia, transporte, manufatura e desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

No entanto, a expansão da diplomacia econômica indiana vai além da Ásia. Em 2003, a Índia e o Mercosul assinaram um Acordo Preferencial de Comércio, cujo objetivo final é criar uma área de livre comércio entre as partes, promovendo reciprocidade tarifária e fortalecimento das relações econômicas (Shoaib, 2016, p. 26). Assim, as visitas diplomáticas e a intensificação do comércio entre a Índia e a América Latina exemplificam essa prioridade. Segundo a PrensaLatina (2023), com um comércio anual de mais de 50 bilhões de dólares, Nova Deli busca recursos naturais e agrícolas da região, enquanto a América Latina importa produtos industriais e

farmacêuticos indianos. Em fóruns como o G20, há uma convergência sobre temas globais, como o aquecimento global, além de esforços conjuntos para fortalecer iniciativas como a International Solar Alliance.

Nesse mesmo contexto, as relações entre Brasil e Índia ganharam relevância no cenário internacional. Waltenberg (2023) afirma que a diplomacia entre os dois países atingiu um ponto máximo em 2022, com um comércio bilateral de US\$ 15,1 bilhões, impulsionado pelo diálogo entre políticos e empresários. O Brasil é visto pela Índia como um parceiro estratégico no Sul Global, com ambos os países buscando maior influência em fóruns globais. A cooperação ganha força por meio do grupo BRICS, que une Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse bloco promove a colaboração econômica e política, focando no fortalecimento das economias emergentes, na proteção dos direitos das nações em desenvolvimento e na construção de um mundo mais justo e multipolar.

A ESTRUTURA DE DEFESA DA ÍNDIA

Babar (2024) destaca como a diplomacia militar indiana tem sido crucial para promover relações internacionais, permitindo a Índia buscar estabilidade regional e segurança. Essa abordagem está interligada com os avanços econômicos e industriais do país. Por exemplo, a produção de defesa tem acompanhado esses esforços estratégicos, atingindo 1.086 bilhões de rúpias no ano fiscal de 2023, conforme ilustrado pela Figura da Produção de Defesa Indiana.

Figura - Produção de Defesa da Índia

Fonte: Statista. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/1327793/india-defense-production-value/>>.

Acesso em: 07, Maio 2024

O fortalecimento do setor de defesa, mencionado anteriormente, também tem impacto direto nas relações geopolíticas da Índia. Singh (2023) aponta como a visita do Secretário de Relações Exteriores das Filipinas reflete uma mudança na política indiana, especialmente no Mar do Sul da China, onde há disputas territoriais sensíveis.

A postura estratégica da Índia no Sudeste Asiático exemplifica seu papel como potência emergente. Shoaib (2016) explica que o realinhamento do poder no século XXI foi impulsionado pela crise econômica global, que acelerou o crescimento de economias como Índia e China. Esse cenário reforça a necessidade da Índia de adotar um equilíbrio entre soft power e hard power para expandir sua influência global.

O cenário de reformas e indigenização da defesa, como apresentado por Sultana (2022), sustenta essa expansão do poder militar e econômico da Índia. Tais políticas não apenas fortalecem a indústria de defesa doméstica, mas também servem como base para promover uma diplomacia militar eficaz, como destaca Babar (2024).

Embora a diplomacia militar fortaleça as ambições da Índia no cenário internacional, desafios persistem. Kumar (2023) ressalta que as tensões fronteiriças com a China limitam as ações agressivas da Índia no Indo-Pacífico, exigindo uma abordagem cautelosa e estratégica para equilibrar suas capacidades militares e políticas regionais.

A figura destaca os ataques cibernéticos na região da Ásia-Pacífico, onde os atores estatais classificaram a Índia entre os três países mais afetados.

Figura - Relatório de Defesa Digital 2023

Fonte: The Hindu Business Line. Disponível em: <<https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/india-emerges-as-top-3-target-for-nation-state-driven-cyber-attacks/article67387522.ece>>. Acesso em: 09, Maio 2024

Ao mesmo tempo em que a Índia se consolida como uma potência militar e diplomática, problemas domésticos como a cibersegurança emergem como desafios críticos. Sharma (2024) aponta que o país ocupa o terceiro lugar em ataques cibernéticos globais, com uma crescente necessidade de fortalecer a infraestrutura de segurança digital.

A preocupação com ataques cibernéticos é evidenciada pelo aumento de 40% em incidentes em 2023. Diante dessa realidade, medidas como a promulgação da Lei de Proteção de Dados Pessoais Digitais (DPDP) refletem esforços concretos da Índia para lidar com as ameaças, conforme analisado por Chin (2024).

Conclusões

A política externa da Índia diante da invasão russa da Ucrânia é um equilíbrio delicado entre interesses estratégicos divergentes. Enquanto o Ocidente busca o alinhamento indiano contra a Rússia, o governo de Narendra Modi mantém uma postura não alinhada, buscando promover seus interesses de forma pragmática. Isso inclui abster-se de condenar a Rússia na ONU, demonstrando sua determinação em manter relações tanto com os EUA quanto com a Rússia. Ao mesmo tempo, Modi busca fortalecer laços comerciais com a União Europeia e colaborar em questões como energia limpa, mantendo uma abordagem multilateral.

Esse posicionamento pragmático evidencia o esforço da Índia em manter sua autonomia estratégica, mesmo sob pressão do Ocidente. Ao adotar uma postura não alinhada, o governo Modi preserva relações com potências como EUA e Rússia, sem perder de vista a necessidade de fortalecer laços com a União Europeia em questões como energia limpa e sustentabilidade.

A Índia enfrenta pressões externas para adotar uma posição mais assertiva contra a Rússia, especialmente dos EUA. Esse cenário desafiante obriga a Índia a buscar um equilíbrio diplomático, enquanto também amplia seu papel como potência emergente. A busca por autonomia é reforçada por iniciativas que vão além da crise ucraniana, abrangendo a diplomacia econômica e o fortalecimento militar, ambos fundamentais para consolidar sua influência global no século XXI.

Além disso, a Índia busca ampliar seu alcance global por meio de uma diplomacia econômica ativa, estabelecendo parcerias comerciais em diversas regiões, enquanto fortalece sua capacidade militar e reduz sua dependência de importações. A Índia enfrenta desafios na gestão de suas relações internacionais, incluindo a Rússia, e na melhoria de sua segurança cibernética. No

entanto, sua abordagem multifacetada e a busca por autonomia e influência global estão moldando seu papel no cenário internacional do século XXI.

Impulsionada por seu crescimento econômico, a Índia deverá manter e fortalecer seu papel proeminente no BRICS. Economicamente, buscará aumentar as relações comerciais e investimentos entre os membros, colaborando em projetos de infraestrutura. Politicamente, promoverá cooperação em fóruns internacionais para fortalecer a voz do bloco e reformar instituições financeiras globais.

A Índia também buscará colaboração em questões de segurança global. Culturalmente, continuará compartilhando sua rica herança e história, promovendo o turismo e o intercâmbio cultural dentro do BRICS. Essas iniciativas solidificarão ainda mais a posição da Índia como uma potência emergente no cenário mundial.

Referências

Bana, S. **Pressure building on India to condemn Russian invasion of Ukraine**. The Strategist. (2022, March 16). Disponível em: <<https://www.aspistrategist.org.au/pressure-building-on-india-to-condemn-russian-invasion-of-ukraine/>>. Acesso em: 03, Novembro 2023

Babar, Aniruddha. **From Borders to Boardrooms: India's Military Diplomacy Reshaping Global Dynamics** - Indian Defence Review. (2024, February 12). Indian Defence Review. Disponível em: <<https://www.indiandefencereview.com/news/from-borders-to-boardrooms-indias-military-diplomacy-reshaping-global-dynamics/>>. Acesso em: 07, Maio 2024

Blewett, S. (2022, April 21). **Boris Johnson to offer India defence support in bid to loosen ties with Russia**. The Independent. Disponível em: <<https://www.independent.co.uk/news/uk/boris-johnson-new-delhi-narendra-modi-india-prime-minister-b2062915.html>> Acesso em: 18, Março 2024

CNN Portugal. **Modi telefonou a Putin, Biden tentou puxar a Índia para a coligação anti-Rússia**. Disponível em: <<https://cnnportugal.iol.pt/ucrania/eua/modi-telefonou-a-putin-biden-tenta-puxar-a-india-para-a-coligacao-anti-russia/20220225/621865490cf2cc58e7e51994>> . Acesso em: 11, Maio 20221

Chin, Kyle. Top Cybersecurity Regulations in India. [Updated 2024]. Upguard. Disponível em: <<https://www.upguard.com/blog/cybersecurity-regulations-india>>. Acesso em: 23, maio 2024

Dr, D.Shobana & Kumar, J.Suresh. (2024). **Digitalization in India: Major Challenges, Opportunities and Impact on Economic Growth**. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/378597441_Digitalization_in_India_Major_Challenges_Opportunities_and_Impact_on_Economic_Growth>. Acesso em: 06, Maio 2024

Firstpost. **How a new world order is emerging from the ruins of Ukraine — and India is at the heart of it.** Disponível em: <<https://www.firstpost.com/opinion/how-a-new-world-order-is-emerging-from-the-ruins-of-ukraine-and-india-is-at-the-heart-of-it-10541501.html>>. Acesso em: 22, Abril 2024

Grossman, D. (2024, April 7). **U.S.-India Ties Remain Fundamentally Fragile.** RAND. Disponível em: <<https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/04/us-india-ties-remain-fundamentally-fragile.html>>. Acesso em: 09, Maio 2024

Incredible India. About India. Disponível em: <<https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/travel/about-india.html>>. Acesso em 28, maio 2024

Iqbal, S. (2016, April 22). **India Foreign Policy.** Disponível em: <www.academia.edu. https://www.academia.edu/24662817/India_Foreign_Policy?sm=b>. Acesso em: 07, Maio 2024

Jesus, B. (2023). **Índia destaca laços crescentes com a América Latina e o Caribe.** Prensa Latina. Disponível em: <<https://www.prensalatina.com.br/2023/02/23/india-destaca-lacos-crescentes-com-a-america-latina-e-o-caribe/>>. Acesso em: 10, Maio 2024

Joseph S. Nye, Jr. **Soft power.** (1990). www.jstor.org. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/1148580>>. Acesso em: 27, maio 2024

Kumar, Deepak. **Challenges and Opportunities for India in QUAD.** (2023, January 30). Indian Defence Review. Disponível em: <<https://www.indiandefencereview.com/spotlights/challenges-and-opportunities-for-india-in-quad/>>. Acesso em: 07, Maio 2024

Kewalramani, Manoj; Kanisetti, Anirudh; Desai, Suyash; Mehta, Shibani. **An Indian Approach to Navigate China's Rise.** Takshashila Discussion Document. 2019-08. Disponível em: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61471300/TDD-AnIndianApproachtoNavigateChinasRise-MK-AK-SD-SM-2019-08-120191209-113230-1lburzz-libre.pdf?1575962655=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAn_Indian_Approach_to_Navigate_Chinas_Ri.pdf&Expires=1715198148&Signature=ItLmuVd1PEHAy9eAtKCNp6A8hSHdz7e44SHhKmzTCxpxuWnxwegH4N4G2HUwiTNAajlXWluZ6X1GkBG~TUz1DJ-g5-P~6wm5fV5alXgVzpr8Fex2ltDe8y1AUKkKi1ZoEmUvm7MVUN0QYR0bcKfcxOihm65s-J2P6LSHOFyR6~mDpALlpIA1S659YtCIm8rAe-jz0trIhVq1UsQ51X0cPZWFN2xKr5d~h~MXVPDb4p8SZUSC4vytrD5e7iCftJqNjNcxzyggjr9l4f7nmrvGFDBgnYfsA9ggHFCZqvpa8flfN7FRCAIpZ9ZCu1DWVgVYrLMjYkbH50-F18L7KsyZcA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA>. Acesso em: 08, Maio 2024

Linscott, Mark. (2024). **It's a new era for US-India relations, except at the WTO. That needs to change.** Atlantic Council. Disponível em: <<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/its-a-new-era-for-us-india-relations-except-at-the-wto-that-needs-to-change/>>. Acesso em: 10, Maio 2024

Manshin, Roman. **Инвестиционное сотрудничество между Россией и Индией.** Disponível em: <https://www.academia.edu/62262831/Investment_cooperation_between_Russia_and_India>. Acesso em 10, Junho 2022.

Oi, B. M. (2024). **India economy beats expectations with 8.4% growth.** Disponível em: <<https://www.bbc.com/news/business-68443347>>. Acesso em: 17, Abril 2024

OEC World. 2024. **Understanding India's Economy**: OEC World. Disponível em: <<https://oec.world/en/profile/country/ind>>. Acesso em: 08, Maio 2024

Rajagopalan. The Diplomat. **Did Lavrov's India Trip Reset India-Russia Ties?** Disponível em: <<https://thediplomat.com/2021/04/did-lavrovs-india-trip-reset-india-russia-ties/>>. Acesso em 10, Junho 2022.

Reuters. **UK's Truss to visit India on same day as Russia's Lavrov**. Disponível em: <<https://www.reuters.com/world/uks-truss-visit-india-same-day-russias-lavrov-2022-03-30/>> Acesso em: 21, Junho 2022.

Rajghatta. The economic Times. **US urges India to use influence with Russia after 'abstain stain'**. Disponível em: <<https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/us-urges-india-to-use-influence-with-russia-after-abstain-stain/articleshow/89863930.cms>>. Acesso em: 25, Junho 2022

Rajagopalan, R. P. (2022). **India's Place in the New US Indo-Pacific Strategy**. The Diplomat. Disponível em: <<https://thediplomat.com/2022/02/indias-place-in-the-new-us-indo-pacific-strategy/>>. Acesso em: 17, Janeiro 2024

Singh, A. (2023). **India's Growing Defense Diplomacy in Southeast Asia**. The Diplomat. Disponível: <<https://thediplomat.com/2023/07/indias-growing-defense-diplomacy-in-southeast-asia/>>. Acesso em: 07, Maio 2024

Sultana, N. (2022). **Why India's defence sector is booming**. Forbes India. Disponível em: <<https://www.forbesindia.com/article/take-one-big-story-of-the-day/why-indias-defence-sector-is-booming/81639/1>>. Acesso em: 07, Maio 2024

Sputnik Brasil. **Índia quer reforçar parceria com a Rússia em várias áreas, diz Modi**. (2022). Disponível em: <<https://sputniknewsbr.com.br/20220907/india-quer-reforçar-parceria-com-a-russia-em-varias-areas-diz-modi-24646925.html>>. Acesso em: 08, Fevereiro 2024

Sharma, V. (2020). **INDIAN FOREIGN POLICY : A REVIEW**. Idsa. Disponível em: <https://www.academia.edu/43464828/indian_foreign_policy_a_review?sm=b>. Acesso em: 08, Maio 2024

The New Arab. **Russian oil companies 'offer big discounts to India' as New Delhi refuses to condemn Ukraine invasion**. Disponível em: <<https://english.alaraby.co.uk/news/russian-oil-companies-offer-big-discounts-india>>. Acesso em 10, julho 2022

The Wall Street Journal. **As Biden Meets Modi, No Sign That Indian Leader Will Join U.S. Effort Against Russia**. Disponível em: < <https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-24/card/as-biden-meets-modi-no-sign-that-indian-leader-will-join-u-s-effort-against-russia-LT04axd1DQkwRkyzhqBC>>. Acesso em 24, Maio 2022

The Wire., **India's Abstention On Russia's Ukraine Invasion Will Shift Perceptions In Washington**. Disponível em: <<https://thewire.in/diplomacy/india-us-relations-russia-ukraine>>. Acesso em 30, Maio 2022

The Economist. 2023. **how india is using digital technology to project power**. Disponível em: <https://www.economist.com/asia/2023/06/04/how-india-is-using-digital-technology-to-project-power?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=19495686130&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_-GxBhC1ARIsADGgDjuvHjaMhSc_q4dhxOtcKeV47SYyx4PKvb4fRyprpxCK9DNLRMJwcAaAjwKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds>. Acesso em: 06, Maio 2024

Sharma, S. (2024). **Securing India's Digital Future: Cybersecurity Urgency and Opportunities**. The Diplomat. Disponível em: <<https://thediplomat.com/2024/01/securing-indias-digital-future-cybersecurity-urgency-and-opportunities/>>. Acesso: 09, Maio 2024

VEJA. **Em viagem a Nova York, Modi tenta estreitar laços da Índia com os EUA**. (2023, June 20). Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/mundo/em-viagem-a-nova-york-modi-tenta-estreitar-lacos-da-india-com-os-eua>>. Acesso em: 11, Jan 2024

White House. (2023). **Joint Statement from the United States and India**. The White House. Disponível em: <<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/06/22/joint-statement-from-the-united-states-and-india/>>. Acesso em: 11, Março 2024

Waltenberg, G. (2023). **Índia quer Brasil como parceiro estratégico no Sul Global**. Poder360. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/internacional/india-quer-brasil-como-parceiro-estrategico-no-sul-global/>>. Acesso em: 10, Maio 2024

Xinhuanet. China provides most oxygen concentrators to India: ambassador - Xinhua | English.news.cn. (n.d.). Disponível em: <http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/05/c_139925448.htm>. Acesso em: 08, Maio 2024

Zhou, L., & Zhou, L. (2022, January 9). **How Putin's Russia could help China and India get along**. South China Morning Post. Disponível em: <<https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3162673/how-putins-russia-could-help-china-and-india-get-along>>. Acesso em: 09, Maio 2024